

УДК 349.41
DOI 10.5281/zenodo.14887299
Научная статья

ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

PROSPECTS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN FOREST LEGISLATION IN THE FIELD OF PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS OF THE RUSSIAN FEDERATION TO FOREST RESOURCES

ТИЩЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА,

кандидат юридических наук, доцент,

*Приволжский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия имени В.М. Лебедева» (г. Нижний Новгород).*

КИРСАНОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА,

*консультант отдела земельных отношений и государственного кадастрового
учета,*

*Министерство лесного хозяйства и охраны животного мира Нижегородской
области.*

TISHCHENKO SVETLANA VIKTOROVNA,

Candidate of Law, Associate Professor,

*Volga Branch of the FSBEI HE «Lebedev Russian State University of Justice»
(Nizhny Novgorod).*

KIRSANOVA ANASTASIA VASILYEVNA,

*Consultant of the Department of Land Relations and State Cadastral Registration,
Ministry of Forestry and Wildlife Protection of the Nizhny Novgorod Region.*

В статье анализируются подходы к решению возникающих проблем в сфере защиты имущественных прав Российской Федерации на лесные ресурсы. Определена тенденция дальнейшей кодификации и систематизации лесного законодательства, направленная на устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании. Выявлены отдельные проблемы российского лесного законодательства: в области регулирования права собственности на лесные ресурсы, управления в сфере использования и защиты лесов, недостатки финансирования и ресурсного обеспечения лесного хозяйства. Разработаны и обозначены отдельные пути совершенствования российского лесного законодательства в сфере защиты имущественных прав Российской Федерации на лесные ресурсы.

The article analyzes approaches to solving emerging problems in the field of protecting the property rights of the Russian Federation to forest resources. The tendency of further codification and systematization of forest legislation is determined, aimed at eliminating gaps and contradictions in legal regulation. Separate problems of Russian forest legislation have been identified: in the field of regulation of ownership of forest resources, management in the field of forest use and protection, deficiencies in financing and resource provision of forestry. Separate ways of improving Russian forest legislation in the field of protection of property rights of the Russian Federation to forest resources have been developed and outlined.

Ключевые слова: леса, лесные ресурсы, имущественные права, лесное законодательство, охрана лесов, защита публичных прав.

Key words: forests, forest resources, property rights, forest legislation, forest protection, protection of public rights.

Современная система защиты имущественных прав Российской Федерации на лесные ресурсы имеет несколько направлений. Важнейшее значение среди них приобретает усиление мер по защите лесных ресурсов, которые являются национальным достоянием. В этом контексте ожидаются изменения, направленные на уточнение и ужесточение ответственности за незаконную вырубку и использование лесных ресурсов. Применение современных технологий для мониторинга состояния лесов и выявления правонарушений станет одним из приоритетных направлений для законодательных и исполнительных структур.

Большое внимание уделяется вопросам аренды лесных участков и их эффективного использования. Ожидается дальнейшая детализация прав и обязанностей арендаторов, введение более строгих требований к проведению хозяйственной деятельности на арендованных лесных территориях [4, с. 69].

Российское законодательство развивается в сторону создания более благоприятных условий для привлечения инвесторов в лесной сектор. На сегодняшний день продолжают развиваться меры налоговых льгот, субсидий и других форм государственной поддержки для компаний, инвестирующих в переработку древесины и развитие инфраструктуры, связанной с лесным хозяйством.

Россия продолжает интеграцию в глобальные инициативы по защите лесов и снижению выбросов парниковых газов. Вполне вероятно, что законодательство адаптируется к требованиям международных стандартов и протоколов, стимулируя межгосударственное взаимодействие.

Ожидается дальнейшая кодификация и систематизация лесного законодательства, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании. Кодификация заключается в создании единой базы данных по лесным ресурсам, развитие системы правоприменительной практики и повышение квалификации специалистов, работающих в лесном хозяйстве.

Вопрос защиты имущественных прав Российской Федерации в контексте лесного законодательства вызывает значительный интерес среди исследователей и правоведов, которые предлагают разнообразные подходы к решению возникающих проблем.

Д.Н. Ольховская, например, обращает внимание на пробелы в нормативно-правовой базе, указывает на недостаточные механизмы контроля за использованием лесных ресурсов [8, с. 600].

Е.С. Ахматгарева считает важным необходимость совершенствования системы судебной защиты имущественных прав государства на леса. Она предлагает внедрение специализированных лесных судов или палат в рамках существующей судебной системы. Отмеченное, по ее мнению, позволит быстро и эффективно решать споры, связанные с лесными участками [1, с. 137].

Я.А. Меркулова фокусирует внимание на оптимизации работы государственных органов, занимающихся лесным хозяйством. Она указывает на недостаток кадров и подчеркивает необходимость повышения квалификации специалистов. Я.А. Меркулова предлагает также создание единого реестра земель лесного фонда, который бы способствовал более прозрачному и эффективному управлению лесным хозяйством [7, с. 160].

Д.А. Киракосянц выделяет проблему недостаточного финансирования лесного хозяйства. Она считает, что необходимо вводить более гибкие системы налогообложения и субсидирования с целью стимулирования рационального использования лесных ресурсов. Д.А.

Киракосянц также подчеркивает значение международного сотрудничества и привлечения инвестиций в эту сферу [5, с. 309].

Ф.М. Тюльпанов видит решение проблем во внедрении современных технологий мониторинга лесных ресурсов, таких как спутниковые снимки и дроны. Он считает, что использование таких технологий позволит оперативно выявлять и предотвращать незаконные вырубки и другие нарушения [9, с. 16].

А.А. Дружинникова и Т.В. Шарова рассматривает проблему с точки зрения экологии, утверждая, что необходимо ужесточить экологические нормы для сохранения и восстановления лесных массивов. Авторы предлагают развитие системы компенсационных и восстановительных мероприятий за счет нарушителей и более активное участие общественности в процессе мониторинга и защиты лесов [2, с. 131].

Н.Г. Жаворонкова и Ю.Г. Шпаковский пишут о важности регионального подхода в управлении лесными ресурсами. Авторы полагают, что децентрализация управления и передача части полномочий на местный уровень позволит учитывать региональные особенности и специфические проблемы каждого субъекта Российской Федерации, что приведет к более эффективному управлению лесами [3, с. 179].

Имеются отдельные особые проблемы российского лесного законодательства в области защиты имущественных прав Российской Федерации.

Во-первых, юридические нормы, регулирующие право собственности на лесные ресурсы, являются недостаточно четкими и систематизированными. Это приводит к противоречиям и неоднозначностям в их применении, что негативно сказывается на эффективности управления и защиты лесных массивов.

Во-вторых, существует проблема недостаточной прозрачности процедур передачи лесных участков в аренду и права их использования. Данный фактор часто становится причиной коррупционных схем и незаконных сделок, что подрывает доверие к государственному управлению лесными ресурсами.

В-третьих, значительной проблемой является недостаточное финансирование и ресурсное обеспечение лесного хозяйства. Государственные органы, ответственные за охрану лесов, нередко испытывают нехватку средств на проведение мероприятий по мониторингу состояния лесов, предотвращению незаконной вырубки и восстановления лесных массивов.

В-четвертых, стоит отметить слабую правоохранительную работу по борьбе с незаконной вырубкой лесов. Законы и нормы, касающиеся наказания за незаконные действия, зачастую недостаточно строгие и не полностью соответствуют масштабам экологического и экономического ущерба.

В-пятых, проблемой является несовершенство нормативно-правовой базы по охране лесов от пожаров, болезней и вредителей. Недостаточно детализированные законодательные акты и подзаконные акты иногда мешают эффективной реализации профилактических мероприятий и быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации.

Критическим фактором также является недостаток интеграции лесного законодательства с другими отраслями права и экосистемными подходами. Отсутствие обстоятельного подхода к управлению лесными ресурсами приводит к фрагментации усилий и снижению общей эффективности мер по защите лесов.

Таким образом, анализ развития российского лесного законодательства в области защиты имущественных прав Российской Федерации на лесные ресурсы помог нам выяснить, что реализуемые сегодня направления оптимальны, но не охватывают полностью весь круг проблем.

Важно отметить, что современное российское лесное законодательство нуждается в значительных изменениях для надлежащей защиты имущественных прав Российской Федерации на лесные ресурсы.

Так, одно из перспективных направлений – усовершенствование статей Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (далее – ЛК РФ) [6], касающихся государственного контроля и надзора за использованием лесных ресурсов. Например, в статью 96 ЛК РФ «Федеральный государственный лесной контроль (надзор)», а именно, часть 2, необходимо внести изменения, призванные усилить полномочия государственных органов в области выявления и пресечения незаконных вырубок. Такими изменениями полномочий государственных органов послужит расширение возможностей использования современных технологий мониторинга, таких как спутниковые системы и дроны, что позволит оперативно выявлять нарушения.

Также, полагаем, стоит пересмотреть статьи 71-74.4 ЛК РФ, которые регулируют предоставление лесных участков в аренду, с целью ужесточения требований к арендаторам. Необходимо предусмотреть дополнительные критерии отбора, охватывая финансовую устойчивость и экологическую ответственность арендаторов. Важно внедрить систему регулярного аудита и контроля за деятельностью арендаторов со стороны уполномоченных органов.

В статью 86 ЛК РФ «Лесной план субъекта Российской Федерации» можно внести изменения, требующие обязательного включения мероприятий по восстановлению лесов и их защите от незаконных вырубок. Субъекты Российской Федерации должны разрабатывать региональные программы, направленные на восстановление и улучшение состояния лесных массивов, что будет способствовать устойчивому развитию региона.

Для защиты имущественных прав Российской Федерации в лесном секторе на законодательном уровне необходимо также усилить ответственность за нарушения. Увеличение штрафов и ужесточение наказаний за нелегальную рубку и продажу древесины стало бы серьезным сдерживающим фактором.

Важным шагом станет разработка и принятие новых нормативных актов, регламентирующих электронную торговлю древесиной и учет лесных ресурсов. В статью 80 ЛК РФ «Аукцион на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений в электронной форме» следует внести пункты, касающиеся обязательного применения электронных платформ для заключения сделок, что повысит прозрачность операций и снизит коррупционные риски.

И, наконец, стоит обратить внимание на международное сотрудничество и закрепить в ЛК РФ положения, стимулирующие взаимодействие с международными организациями и иностранными государствами в области защиты лесных ресурсов. Приведённое можно сделать через включение в ЛК РФ статьи «Международное сотрудничество в сфере использования лесов».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахматгараева Е.С. Проблемы правового регулирования охраны лесов от пожаров // Эволюция российского права: Материалы XVIII Заочной международной научной конференции молодых ученых и студентов, Екатеринбург, 30 апреля 2020 года / Уральский государственный юридический университет. Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 2020. С. 137-139.

2. Дружинникова А.А. Актуальные вопросы правового регулирования использования лесов в Российской Федерации / А.А. Дружинникова, Т.В. Шарова // 25 лет Конституции Российской Федерации: тенденции развития законодательства и правоприменительной практики: Материалы национальной научно-практической конференции, Чита, 07 декабря 2018 года. Чита: Забайкальский государственный университет, 2019. С. 131-136.

3. Жаворонкова Н.Г. Современные проблемы правового регулирования инновационного развития лесного комплекса России / Н.Г. Жаворонкова, Ю.Г. Шпаковский // Трансформация моделей правового регулирования объектов инновационной инфраструктуры в современном праве: российский и зарубежный опыт. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектив», 2021. С. 179-193.
4. Иксанов Р.А. Проблемы правового регулирования мер по использованию и охране лесов / Р.А. Иксанов, И.А. Владимиров // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2021. № 2(51). С. 69-74.
5. Киракосянц Д.А. Правовые проблемы охраны лесных ресурсов осянц // Вопросы российского и международного права. 2022. Т. 12. № 3А. С. 309-314.
6. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СЗ РФ, 11.12.2006, № 50, ст. 5278. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299.
7. Меркулова Я.А. Некоторые проблемы правового регулирования лицензирования в сфере лесопользования // Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России: Материалы XI Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей: сборник научных статей, Саратов, 26 апреля 2018 года. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2018. С. 160-163.
8. Ольховская Д.Н. Проблемы правового регулирования при охране и защите лесов // International & Domestic Law: Материалы XVI Ежегодной международной конференции по национальному и международному праву, Екатеринбург, 17 декабря 2021 года – 17 января 2022 года / Отв. за выпуск А.В. Галиулина. Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 2022. С. 600-603.
9. Тюльпанов Ф.М. Некоторые правовые проблемы использования и охраны лесных ресурсов по законодательству Российской Федерации // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2021. № 1(54). С. 16-24.

© Тищенко С.В., Кирсанова А.В., 2025.